

EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: AUTISMO EM FOCO

DOI: 10.5281/zenodo.15464786

Gilson José de Freitas¹

¹Mestrado em Educação Inclusiva – PROFEI/UNIMONTES
gilsonjose.defreitas.unimontes.t5@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4865521707459290>

Ana Paula de Freitas Paula²

²Pedagogia – UniFAVENI
anapaula.defreitas.unifaveni@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5907732861359278>

Iara Lopes Duarte Figueiredo³

³Mestrado em Educação Inclusiva – PROFEI/UNIMONTES
iara.figueiredo@educacao.mg.gov.br
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4002789121195135>

Jadson Rabelo Assis⁴

⁴Doutor e Professor do Mestrado em Educação Inclusiva - PROFEI/UNIMONTES
jrabeloassis@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9773636313871611>

AT01: Educação Inclusiva na Educação Básica

Introdução: A inclusão de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na Educação Básica constitui um direito garantido legalmente e representa um dos maiores desafios da escola contemporânea. De acordo com a LDB (Lei nº 9.394/96) e a Política Nacional de Educação Especial (Brasil, 2007), a presença de alunos com TEA nas salas regulares exige reorganização pedagógica, formação docente e implementação de estratégias inclusivas. O crescimento no número de matrículas de alunos autistas (Brasil, 2020) reforça a urgência de práticas educativas eficazes e sensíveis às especificidades desse público. A literatura aponta que as dificuldades de aprendizagem, comunicação e socialização dos estudantes com TEA, associadas ao despreparo de professores e à fragilidade das políticas inclusivas, são entraves significativos (Faria et al., 2018; Souza, 2023; Mantoan, 2003). **Objetivo:** Descrever os desafios da inclusão de estudantes com TEA no Ensino Fundamental I, considerando as práticas pedagógicas, os recursos disponíveis, a formação docente e o papel da família e do Atendimento Educacional Especializado (AEE). **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, fundamentado por uma revisão de literatura principalmente pelos autores Flick (2009); Souza; Oliveira; Alves (2021); Silva (2012); Reis(2016); Vasconcelos et al., (2023); Onohara et al., (2018). Os dados foram analisados a partir das categorias: práticas pedagógicas, papel da família, atuação do AEE e formação docente. **Resultados:** Os estudos revelam que, embora haja legislação assegurando o direito à inclusão, persistem barreiras estruturais e formativas que comprometem a efetividade do processo inclusivo. Os professores enfrentam dificuldades no manejo comportamental,

adaptação curricular e uso de estratégias lúdicas e individualizadas. A formação inicial ainda é deficitária e a formação continuada, quando existe, é muitas vezes insuficiente. O AEE, apesar de ser uma política estruturante, apresenta limitações quanto à frequência, à articulação com o ensino comum e à atuação multidisciplinar. A família, peça-chave na aprendizagem, nem sempre participa de forma ativa. Ainda assim, experiências positivas demonstram avanços possíveis quando há articulação entre escola, família e equipe especializada. **Conclusão:** A inclusão escolar de estudantes com TEA ainda enfrenta obstáculos significativos, sobretudo pela insuficiência na formação docente e pela ausência de articulação efetiva entre os agentes educacionais. As práticas pedagógicas inclusivas demandam formação continuada, planejamento colaborativo e adaptação das metodologias com base nas necessidades individuais dos alunos. É fundamental fortalecer a atuação do AEE, ampliar as ações intersetoriais e fomentar políticas públicas que valorizem a diversidade no espaço escolar. A educação inclusiva, quando bem executada, favorece não apenas o aluno com deficiência, mas toda a comunidade escolar ao promover uma cultura de respeito, empatia e equidade.

Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado; Educação Inclusiva; Ensino Fundamental; Formação Docente; Transtorno do Espectro Autista.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRASIL. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.** Brasília, DF: MEC/SEESP, 2007.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. **Censo Escolar da Educação Básica 2020: resumo técnico.** Brasília, DF: INEP, 2020.

FARIA, Ana Amélia Fernandes; COSTA, Maria Angélica da; GONÇALVES, Tatiana Silva. **Inclusão escolar de alunos com TEA: desafios e possibilidades.** *Revista Educação Especial*, v. 31, n. 60, p. 45-59, 2018.

FLICK, Ulrich. **Introdução à pesquisa qualitativa.** 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer?** São Paulo: Moderna, 2003.

ONOHARA, André Luiz Yoko; OLIVEIRA, Gláucia Santos de; LIMA, Maria Eduarda Viana de; SOUSA, Lívia Teixeira. **Autismo e inclusão: um estudo sobre o AEE e a prática docente.** *Revista Brasileira de Educação Especial*, v. 24, n. 4, p. 561-576, 2018.

REIS, Débora Maria dos. **Desafios da inclusão de alunos com autismo no ensino regular.** São Paulo: Cortez, 2016.

SILVA, Ana Cláudia da. **Educação inclusiva e formação docente: um olhar sobre a prática.** Rio de Janeiro: Wak, 2012.

SOUZA, Gabriela Rodrigues de. **Inclusão de estudantes com TEA: entraves e possibilidades no cotidiano escolar.** *Educação & Realidade*, Porto Alegre, v. 48, e152399, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2175-6236152399>. Acesso em: 07 maio 2025.

SOUZA, Luciana Regina Santos de; OLIVEIRA, Daniella Lima de; ALVES, Maria Solange. **Educação inclusiva e formação docente: um estudo de caso em escolas públicas.** *Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação*, v. 16, n. 3, p. 1569-1586, 2021.

VASCONCELOS, Luciane Gomes; NUNES, Juliana Ribeiro; SILVA, Renata dos Santos. **Inclusão e práticas pedagógicas: reflexões sobre o AEE e os desafios docentes.** *Revista Educação Especial*, Santa Maria, v. 36, p. e61, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.5902/1984686X81842>. Acesso em: 07 maio 2025.